

А.Н. ФАТЕНКОВ

Кант и Гегель в конкурентной среде субъектного дискурса*

Аннотация. С акцентом на проблематику субъекта рассматриваются трансцендентальный идеализм Канта и абсолютный идеализм Гегеля. Рассуждения автора выстраиваются вокруг двух главных тезисов. Абсолютный субъект Гегеля онтологически и гносеологически сильнее трансцендентального субъекта Канта. Понятие абсолютного субъекта в его гегелевском содержании остается эвристически ценным и при переносе в неидеалистический философский контекст.

Ключевые слова: субъектный дискурс, И. Кант, трансцендентальный субъект, интерсубъективный идеализм, Г.В.Ф. Гегель, абсолютный субъект, абсолютный идеализм.

Abstract. The transcendental idealism of I. Kant and absolute idealism of G.W.F. Hegel are considered with an emphasis on the problem of the subject. The author's reasoning is constructed around the two main points. The absolute subject of G.W.F. Hegel is ontologically and epistemologically stronger than the transcendental subject of I. Kant. The concept of the absolute subject in its Hegelian sense remains heuristically valuable even when transferred to a non-idealistic philosophical context.

Keywords: subjective discourse, I. Kant, transcendental subject, intersubjective idealism, G.W.F. Hegel, absolute subject, absolute idealism.

УДК 14
ББК 87

Две стратегические линии в немецкой классической философии, кантианство и гегельянство, суть две версии субъектного дискурса, атрибутивно присущего современной интеллектуальной традиции. На роль приоритетного субъекта в это время все настойчивее

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Фатенков А.Н. Кант и Гегель в конкурентной среде субъектного дискурса // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 152—160. DOI:

выдвигается человек, хотя философская мысль не забывает пока ни о Боге, ни, естественно, о внеличных инстанциях. В планах Г.В.Ф. Гегеля, к примеру, значилось «понять и выразить истинное не как *субстанцию* только, но равным образом и как *субъект*» [2, 9]. Сходясь в широком поле субъектности, кантианство и гегельянство расходятся вместе с тем по многим онтогносеологическим установкам. Дивергенция фиксируется в целом ряде оппозиций: трансцендентальный субъект — абсолютный субъект, дуализм — монизм, агностицизм — гносеологический оптимизм, антитетика — диалектика, интерсубъективный идеализм — абсолютный идеализм. Авторская гипотеза состоит в том, что первая из упомянутых оппозиций, трансцендентальный субъект — абсолютный субъект, максимально репрезентативна в ракурсе размежевания кантианства и гегельянства, позволяя надежно дедуцировать из себя все остальные их различия. Сверх того, концептуальная конкуренция немецких классиков предоставляет богатый материал для осмысления понятия «абсолютный субъект» и в неидеалистическом контексте.

Начнем с предпринятого И. Кантом терминологического разъяснения, которое, однако, нельзя признать удовлетворительным. В «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука» философ пишет: «...Множественно указанное мною слово *трансцендентальное*... означает не то, что выходит за пределы всякого опыта, а то, что опыту (*a priori*) хотя и предшествует, но предназначено лишь для того, чтобы сделать возможным опытное познание. Когда эти понятия выходят за пределы опыта, тогда их применение называется трансцендентным и отличается от имманентного применения, т. е. ограничивающегося опытом» [6, 199]. Итак, трансцендентное у Канта — то, что вышло за пределы опыта; трансцендентальное — то, что предшествует опыту, делая его возможным. Гегель назвал кантовскую лексику (да и всю теорию предшественника) «варварской», путаной [1]. И, думается, имел на то право — при всех скидках на подвижность смысловых границ философских категорий. Дело в том, что, во-первых, у Канта чистое познающее мышление, выходя к основаниям познания, не выходит за свои собственные пределы, иными словами, остается в имманентной себе данности, никак не становясь трансцендентальным и оказываясь трансцендентным по отношению к внеинтели-

гибельной реальности, каковой и та, в свою очередь, выступает по отношению к чистому разуму. Бреша в этой трансцендентности появляются лишь тогда, когда познающее мышление оказывается вплетенным в межчеловеческие отношения, т. е. во взаимодействия телесных существ. Но и здесь для кантовского индивида доступ приоткрывается только к другим социально-культурным индивидам, но не к природному миру как таковому и даже не к отдельным вещам-самим-по-себе. Иначе говоря, понятие трансцендентальности в «критическом идеализме» корректно может быть привязано исключительно к феноменам просвещенного общества. Во-вторых, категориально-концептуальная неувязка Канта обнаруживается еще и в том, что при используемой им демаркации трансцендентального и трансцендентного безмянным остается то, что предшествует опыту и вдобавок индифферентно к нему. По онтологическим меркам оно-то (при его наличии, разумеется) и будет собственно трансцендентным, а трансцендентальным — то, что вышло за свои границы, пусть и примыкая к ним снаружи, но никак не изнутри. Подмена понятий Кантом, именно подмена, вызвана характерной для него сомнительной онтологизацией гносеологии. Трансцендентальность он привязывает прежде всего не к вещам и телам, а к познавательным способностям — преимущественно, по справедливому замечанию Ж. Делеза [4], к способности необходимым образом сопрягать опытное знание с априорным. Но существование способностей вне телесной структуры и есть не что иное, как результат идеалистической онтологизации чувственно-интеллектуальных практик.

Игнорирование или умаление того, что, наличествуя, безразлично к человеческому опыту, влечет за собой далеко идущие последствия. Ориентируясь на «критический идеализм» Канта, легко скатиться к неопозитивистскому утверждению о некорректности вопроса касательно существования внешнего по отношению к человеческому сознанию мира. И вот вам в готовом виде наукообразный спиритуализм. Впрочем, надо признать, что и постулирование внеопытного сущего создает проблемы. Ориентируясь, к примеру, на объективный материализм Ленина, движемся, помимо воли противника кантианства, к дуалистической онтологической конфигурации: познающий субъект находит себя вне, поодаль перевозносимой им объективной реальности. И общественная практика не спасает тут

от социально-природной разъединенности, как та же практика — зеркально — не в силах помочь намерению Гегеля надежно отличать сто наличных талеров от ста воображаемых. Заработанные тобой талеры могут быть присвоены работодателем, секвестированы дефолтом, обесценены инфляцией. Социальная практика... она такая.

Вернемся, однако, к Канту и вспомним его пафосное высказывание о благоговении перед звездным небом «надо мной» и моральным законом «во мне» [5, 499]. В прозрачном, казалось бы, высказывании обнаруживается немало примесей. Моральный закон. Он ведь не столько в индивиде, сколько в социальных отношениях, в которые включен индивид, — нет отношений с другими индивидами, нет и морального закона. Звездное небо. Вряд ли оно символизирует возможное множество миров — иначе место ему не «над», а в самом кантовском индивиде, вернее, в расширенном поле его отношений. Возможно, звездное небо символизирует здесь природу, но... спящую в ночи и безразличную к людям — и люди отвечают ей взаимностью: сугубо эстетическим к ней отношением. Только эстетическое («незаинтересованное») созерцание просачивается в трансцендентность, оказываясь, таким образом, сильнее познавательной ангажированности, — и тогда эта ангажированность становится не очень понятной. Не исключено, звездное небо символизирует впечатляющий результат божественного творения. Но при подобном — теистическом — развороте затруднения для Канта лишь множатся.

Кенигсбергского философа не интересует трансцендентная ипостась Бога, его занимает только ипостась трансцендентальная: Бог, вышедший навстречу людям и могущий служить для них образцом поведения. Неудивительно, что ветхозаветную традицию «критический идеалист» не жалуется: иудаизм для Канта, читаем в монографии А.В. Гулыги [3], — феномен скорее не религиозный, а политический.

Впрочем, и фигурирующее в собственно христианской традиции онтологическое доказательство бытия Бога автором трех «Критик» отмечается. Он заверяет: из мыслимого предмета вывести наличествующий предмет невозможно — потому что в том и другом предмете, дескать, одно количество существования. Приведен-

ный довод характерен для ситуации, когда принцип тождества бытия и мышления, на котором держится онтологическое доказательство, явно или неявно заменяется принципом самождественности мышления либо, что ближе к кантовскому случаю, принципом корреляции, который распространяется и на мышление со всеми его элементами, и на отношения между интеллектом и внеинтеллектуальной реальностью.

И, по логике Гегеля, строгий переход от мыслимого предмета к наличествующему невозможен (на постоянной основе), но уже по иной причине: в наличествующем предмете существования больше, чем в мыслимом. Другими словами, проблематично достижение тождества бытия и мышления. Ведь бытие не только пребывает, но и действует. А значит: и остается, и не остается равным себе. Мышлению крайне сложно встать вровень с таким бытием. Вопрос, относится ли указанный тип бытийности к Богу монотеистических религий, для философской онтологии вторичен. Как вторично и рациональное доказательство существования Бога по отношению к обоснованию существования абсолюта, коим для философии может быть и не сверхъестественное сущее.

Абсолют ускользает от обстоятельного познания, потому что мы боимся его мыслить. И чем больше страхов в нашем мышлении, тем скорее понятие абсолюта наполняется теистическим содержанием. Религиозно мыслимый абсолют есть сгусток человеческих страхов. Отчужденная в него человечность не остается неповрежденной и по возвращении в земную жизнь оказывается насквозь пропитанной страхами, лишь усугубляя тем самым положение человека в мире.

Религиозность Гегеля вызывает большие сомнения (согласно А. Кожеву, он вообще атеист [7]). Если нет никакой непознаваемой вещи-самой-по-себе, то и места для Бога в гегелевской философской системе не остается. А вот абсолют автора «Феноменологии духа» несомненно интересует, причем под вполне определенным углом зрения: имеющаяся потребность «представить абсолютное как субъект...» должна реализовываться содержательно, путем насыщения представляемого конкретными предикатами [2]. В свою очередь, и субъект должен мыслиться абсолютистски: как «бытие

или та непосредственность, у которой нет опосредствования вне ее, но которая сама есть это опосредствование» [2, 17].

Прежде чем перевести рассуждения об абсолютном субъекте и о его реалистичном, с неизбежными «помарками», человеческом воплощении во внеидеалистический формат, подведем черту под особенностями субъектного дискурса классиков немецкого идеализма.

У Канта в приоритете трансцендентальный субъект, противопоставляемый эмпирическому субъекту, этакому закупоренному в самом себе природному эгоисту. Трансцендентальным субъектом становится тот, кто, преодолевая эгоизм, вышел за свои природные границы и кому нет нужды возвращаться в дотрансцендентальное состояние. Актуальный трансцендентальный субъект — Бог, ипостасно сошедший к людям ради их спасения. Потенциальный трансцендентальный субъект — человеческое сообщество, образованное вышедшими навстречу друг другу людьми; социум с моральной опорой на категорический императив.

У Гегеля доминирует абсолютный субъект, которому мало выйти из себя, крайне важно к себе вернуться — к себе, обогащенному внешним, трансцендентальным опытом. Актуальный абсолютный субъект — абсолютная идея, достигшая по возвращению к себе из своего природного инобытия, уровня самосознания. Потенциальный абсолютный субъект — та же идея, движущаяся к горизонту самосознания. Тот, кто угадал замысел абсолютной идеи и помог ему воплотиться в жизненной эмпирии, есть исторически актуальный субъект, противоречиво сопрягающий в себе абсолютное и относительное. Здесь сразу несколько претендентов вписывается в логику гегельянства и неогегельянства. Герой-одиночка: и анархистствующий штирнеровский Единственный, и императорствующий Наполеон, и сам автор «Феноменологии духа», справившийся с уникальной теоретической задачей. Героический класс: Марксов пролетариат или его авангард. Героический народ: историческая общность, отстаивающая свой суверенитет в параллель с приращением свободы. В списке нет гражданского/буржуазного общества, в котором, словно насмехаясь над кантовским императивом, каждый рассматривает всякого другого лишь как средство для достижения собственных корыстных целей.

Кант и Гегель — знаковые фигуры в галерее философского идеализма. Линия его концептуального движения видится следующей: объективный идеализм Платона — спиритуалистический идеализм Средних веков — композиция субъективного и спиритуалистического идеализма Беркли — интерсубъективный идеализм Канта (не факт, что он сильнее берклианства) — абсолютный идеализм Гегеля. Вершина. После нее субъектно-ориентированная направленность идеализма скрадывается, и происходит его сползание к интеробъективной версии (Гуссерль). Она выглядит пародией и на кантианство (в трансцендентально-феноменологическом «я» нет уже ничего человеческого, и каждое из них боится другого, эффективнее редуцированного), и на платонизм (в эйдосах античного философа телесного больше, чем в «самих вещах» феноменолога XX в.).

Приведенное выше гегелевское определение субъекта, по сути своей являющееся дефиницией абсолютного субъекта, без каких-либо серьезных поправок может быть перенесено с идеального на неидеалистически (материализмом и натурализмом) понимаемое бытие. Субъектность природы, эволюционирующей до состояния жизни, не вызывает сомнений. Субъектность доприродной материи, не подпадающей под биологические критерии, менее очевидна. Но в потенции она наверняка такова, иначе линия эволюции терпит разрыв, открывая дорогу сверхъестественному вмешательству (а им, не утруждая себя, можно объяснить все что угодно). Не сваливаясь в примитивизм, в том числе и рационалистический, следует настаивать на том, что при актуализации материей субъектного начала решающая роль отводится его величеству случаю, балансирующему на грани естественного и сверхъестественного.

Насколько приложима мера абсолютного субъекта к человеческоразмерной реальности? Она заведомо предполагает для индивида и общности не только внутреннее, но и внешнее опосредствование. Субъект, не теряющий из виду планку абсолютного уровня, — это тот, кто задает и удерживает меру субъективации и объективации в ареале своего обитания. Очерченная мера не статична, подвижна, как и вся иерархическая структура сущего, формируемая присутствием и действием субъекта [8].

Литература

1. *Гегель Г.В.Ф.* Лекции по истории философии. Кн. 3 / Пер. с нем. Б.Г. Столпнера. СПб.: Наука, 1994. 583 с.
2. *Гегель Г.В.Ф.* Феноменология духа / Пер. с нем. Г.Г. Шпета. СПб.: Наука, 2002. XLVII+443 с.
3. *Гулыга А.В.* Немецкая классическая философия. М.: Рольф, 2001. 416 с.
4. *Делез Ж.* Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза / Пер. с фр. Я.И. Свирского; под ред. В.И. Аршинова. М.: ПЕР СЭ, 2001. 480 с.
5. *Кант И.* Критика практического разума / Пер. с нем. М. Иткина // *Кант И.* Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1963—1966. С. 312—501.
6. *Кант И.* Прологомены ко всякой будущей метафизике, могущей.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1963—1966. С. 67—210.
7. *Кожев А.* Введение в чтение Гегеля. Лекции по феноменологии духа / Пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2003. 791 с.
8. *Фатенков А.Н.* Идея подвижной иерархии // *Человек.* 2007. № 2. С. 18—31.

References

1. *Gegel' G.V.F.* Lekcii po istorii filosofii. Kn. 3 / Per. s nem. B.G. Stolpnera. SPb.: Nauka, 1994. 583 s.
2. *Gegel' G.V.F.* Fenomenologiya duha / Per. s nem. G.G. SHpeta. SPb.: Nauka, 2002. XLVII+443 s.
3. *Gulyga A.V.* Nemeckaya klassicheskaya filosofiya. M.: Rol'f, 2001. 416 s.
4. *Delez ZH.* Empirizm i sub"ektivnost': opyt o chelovecheskoj prirode po YUmu. Kriticheskaya filosofiya Kanta: uchenie o sposobnostyah. Bergsonizm. Spinoza / Per. s fr. YA.I. Svirskogo; pod red. V.I. Arshinova. M.: PER SE, 2001. 480 s.
5. *Kant I.* Kritika prakticheskogo razuma / Per. s nem. M. Itkina // *Kant I.* Soch.: V 6 t. T. 4. CH. 1. M.: Mysl', 1963—1966. S. 312—501.
6. *Kant I.* Prolegomeny ko vsyakoј budushcheј metafizike, mogushcheј.: V 6 t. T. 4. CH. 1. M.: Mysl', 1963—1966. S. 67—210.

7. *Kozhev A. Vvedenie v chtenie Gegelya. Lekcii po fenomenologii duha / Per. s fr. A.G. Pogonyajlo. SPb.: Nauka, 2003. 791 s.*

8. *Fatenkov A.N. Ideya podvizhnoj ierarhii // SHeLovek. 2007. № 2. S. 18—31.*

К.Н. ХОЛОДНОВА

**Истоки антропологического принципа двойственности
Ф.М. Достоевского***

Аннотация. Стало уже традиционным для исследователей философии Ф.М. Достоевского писать о двойственности человеческой природы. Наиболее популярными при этом оказываются две точки зрения: значительная часть представителей русской философской традиции видят в проблеме двойственности человеческой природы осмысление одноименной идеи в иудео-христианской традиции (Г.С. Померанц, Н.О. Лосский, А.А. Ухтомский, С.И. Фудель, Д.С. Мережковский, Я.Э. Голосовкер), а подавляющая часть мыслителей Запада (И. Нейфельд, О. Ранк, А. Грин, М. Кадо, Ж. Катто, Р. Лефор, Р. Жирар) уверены, что Достоевский своим раздвоенным Голядкиным предвосхитил бессознательное и вообще психоанализ. Данная статья строится на утверждении, что двойственность человека у Достоевского есть раздвоение, которое проходит через самую сердцевину его самости. Будучи обеспеченным сознанием раздвоение человека предполагает, что тот живет не в мире, а в картине мира, дает существование своему двойнику и сталкивается с отсутствием собственного места в мире. Исходя из такой трактовки двойственности человека у Достоевского, мы утверждаем, что истоками его философии в этом случае становится идея Н.В. Гоголя, положенная в основу «Записок сумасшедшего» о том, что реальность есть сторона воображения, и идея Б. Паскаля, который заявил, что воображение есть главная способность человека.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Холоднова К.Н. Истоки антропологического принципа двойственности Ф.М. Достоевского // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 160—172. DOI: